

INKLYUZIV TA'LIM GOSPITAL PEDAGOGIKANING SHAKLLANISH TAMOYILLARI

Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi¹, G'aniyeva Zilola Komil qizi²

¹Toshkent Ijtimoiy Innavatsiyalar Universiteti Pedagogika va psixologiya kafedra o'qituvchisi,

²Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Logopediya yo'nalishi MSPD-1U talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18798706>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 2020–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasining mazmun-mohiyati yoritilgan. Unda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ta'lim xizmatlari sifatini oshirishga qaratilgan normativ-huquqiy asoslar, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik ta'minoti hamda maxsus pedagogik kadrlar bilan ta'minlash masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, inklyuziv ta'limning mantiqiy davomi sifatida gospital pedagogikaning o'rni, uning shakllanish tamoyillari va ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlashdagi ahamiyati ochib berilgan. Maqolada inklyuziv va gospital pedagogika uyg'unligi bolalarning ijtimoiy moslashuvi, jamiyatga integratsiyasi hamda intellektual rivojlanishini ta'minlovchi muhim pedagogik mexanizm sifatida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, alohida ta'lim ehtiyojlari, gospital pedagogika, uzluksiz ta'lim, ijtimoiy integratsiya, maxsus pedagogika, ta'lim muhitini moslashtirish, insonparvarlik tamoyili, ta'lim sifati

Аннотация. В данной статье раскрывается сущность Концепции развития инклюзивного образования в системе народного образования Республики Узбекистан на 2020–2025 годы. Проанализированы нормативно-правовые основы повышения качества образовательных услуг для детей с особыми образовательными потребностями, вопросы материально-технического обеспечения образовательных учреждений и подготовки специальных педагогических кадров. Особое внимание уделено гопитальной педагогике как логическому продолжению инклюзивного образования, ее основным принципам и роли в обеспечении непрерывности образовательного процесса. Обосновано, что интеграция инклюзивного образования и гопитальной педагогике способствует социальной адаптации, интеграции в общество и всестороннему развитию детей.

Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные потребности, гопитальная педагогика, непрерывное образование, социальная интеграция, специальная педагогика, адаптация образовательной среды, гуманистический подход, качество образования

Abstract. This article examines the essence of the Concept for the Development of Inclusive Education in the public education system of the Republic of Uzbekistan for 2020–2025. The study analyzes the regulatory and legal framework aimed at improving the quality of educational services for children with special educational needs, as well as issues related to the material and technical support of educational institutions and the provision of qualified special pedagogical staff. Particular attention is paid to hospital pedagogy as a logical extension of inclusive education, its formation principles, and its role in ensuring the continuity of education. The article substantiates that the integration of inclusive education and hospital pedagogy is a

key pedagogical mechanism for promoting social adaptation, social inclusion, and comprehensive development of children.

Keywords: *inclusive education, special educational needs, hospital pedagogy, continuity of education, social inclusion, special pedagogy, adapted learning environment, humanistic approach, quality of education*

2020–2025-yillarda xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasida alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ko‘rsatiladigan ta’lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo‘yicha quyidagi vazifalar belgilandi:

- alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar ta’lim oladigan ta’lim muassasalari binolariga qo‘yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash;
- alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar o‘qitiladigan ta’lim muassasalarini zarur adabiyotlar, metodik qo‘llanmalar, turli kasblarga o‘qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni o‘qitish uchun inklyuziv ta’lim tizimini tashkil etish, umumta’lim muassasalarini maxsus moslamalar (ko‘tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), shuningdek tegishli kadrlar (maxsus pedagog, bolalarni ruhiy-pedagogik kuzatish bo‘yicha mutaxassislar) bilan ta’minlash;
- alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning moslashishi va integratsiyasi uchun maktab-internatlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta’minlash va boshqalar.

Qaror bilan Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarida alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga inklyuziv ta’limni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlandi. Unda quyidagilar belgilandi:

- inklyuziv ta’limning maqsadi va vazifalari;
- alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun maktablarda inklyuziv ta’lim va boshlang‘ich tayanch korreksion sinflar faoliyatini yo‘lga qo‘yish hamda o‘quv-tarbiya jarayonini tashkil etish tartibi;
- o‘quvchilarni inklyuziv ta’lim sinflariga va boshlang‘ich tayanch korreksion sinflarga qabul qilish tartibi;
- inklyuziv ta’lim sinflari va boshlang‘ich tayanch korreksion sinflarda ta’lim sifatini nazorat qilish va boshqarish chora-tadbirlari.

Shuningdek quyidagilar tasdiqlandi:

- Jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan bolalar uchun davlat ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari to‘g‘risidagi nizom;
- Sanatoriy turidagi ixtisoslashtirilgan davlat ta’lim muassasalari to‘g‘risidagi nizom;
- Jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan, shuningdek, uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo‘lgan bolalarga uyda yakka tartibda ta’lim berish tartibi to‘g‘risidagi nizom.

Yuqoridagi farmondan ko‘rinib turibdiki yurtimizda alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan bolalar ta’lim-tarbiyasiga katta e’tibor berilmoqda. Inklyuziv ta’limga alohida tashabbus ko‘rsatilmoqda. Endi esa inklyuziv ta’lim haqida ko‘proq ma’lumotga ega bo‘lamiz.

Inklyuziv ta’limning maqsadi — alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan o‘quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo‘llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to‘siqsiz moslashtirilgan ta’lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda

to‘laqonli uyg‘unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o‘rta ta’lim berishni ta’minlashdan iborat. Maktablar alohida ta’lim olish ehtiyoji bo‘lgan bolalar va ularning ota-onalariga korreksion pedagogik yordam olishida va kasbga yo‘naltirishda har tomonlama yordam ko‘rsatadi.

Inklyuziv ta’limning vazifalari quyidagilardan iborat:

- rivojlanishning turli imkoniyatlariga ega bo‘lgan o‘quvchilar uchun har qanday kamsitilishni istisno qiladigan, barcha bolalarga teng munosabatda bo‘lishni ta’minlaydigan yagona moslashtirilgan ijtimoiy muhitni yaratish;

- jamoatchilik hamda ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilarida alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan o‘quvchilar muammolariga nisbatan bag‘rikenglik munosabatini shakllantirish;

- ta’lim jarayonida sog‘lom bolalar bilan bir qatorda alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning aqliy va ijtimoiy salohiyatlarini rivojlantirish;

- barcha o‘quvchilar uchun davlat ta’lim standartlariga muvofiq umumiy o‘rta ta’lim dasturlarini o‘zlashtirish uchun imkoniyat yaratish;

- o‘quvchilarning har tomonlama rivojlanishi, emotsional-irodaviy sohasi, bilish faoliyatini faollashtirish, ijtimoiy ko‘nikma va salohiyatini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratish;

- alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni tarbiyalayotgan oilalarga maslahat yordami berish hamda ota-onalarni farzandlariga ta’lim-tarbiya berish, pedagogik texnologiyalar, ta’lim-tarbiya metod va vositalarini qo‘llash sohasida xabardorlik darajasini oshirish, ularni psixologik-pedagogik jihatdan qo‘llab-quvvatlash. Normativ-huquqiy hujjatlar orqali ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, maxsus pedagog kadrlar bilan ta’minlash hamda o‘quv-tarbiya jarayonini moslashtirish mexanizmlari belgilandi. Inklyuziv ta’limning joriy etilishi bolalarning ijtimoiy moslashuvi, jamiyatga integratsiyasi va intellektual salohiyatini rivojlantirishda muhim omil bo‘lib, ta’limda adolat va bag‘rikenglik tamoyillarini qaror toptirishga xizmat qiladi.

Inklyuziv ta’lim va gospital pedagogikaning uzviy bog‘liqligi

Inklyuziv ta’lim konsepsiyasining mantiqiy davomi sifatida gospital pedagogika alohida ahamiyat kasb etadi. Gospital pedagogika sog‘lig‘i sababli uzoq muddat davolanish jarayonida bo‘lgan, tibbiy muassasalarda yoki uy sharoitida ta’lim olishga majbur bo‘lgan bolalar uchun ta’lim jarayonini tashkil etishga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyat sohasi hisoblanadi. Ushbu yo‘nalish inklyuziv ta’limning asosiy tamoyillari — teng imkoniyatlar, uzluksizlik va moslashuvchanlikni amaliyotda ta’minlashga xizmat qiladi. Gospital pedagogika orqali ta’lim jarayonidan chetda qolish xavfi mavjud bo‘lgan bolalarning umumiy o‘rta ta’lim dasturlarini o‘zlashtirishi, ularning psixologik holatini qo‘llab-quvvatlash hamda jamiyatga ijtimoiy moslashuvi ta’minlanadi. Shu jihatdan, gospital pedagogika inklyuziv ta’limning institutsional va funksional kengaytmasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Gospital pedagogika quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi:

Insonparvarlik va bola manfaatlari ustuvorligi tamoyili. Ta’lim jarayonida bolaning sog‘ligi, ruhiy holati va individual ehtiyojlari birinchi o‘ringa qo‘yiladi.

Ta’limning uzluksizligi tamoyili. Davolanish jarayonida ham bolaning ta’lim olish huquqi ta’minlanib, o‘quv jarayoni uzilmasligi kafolatlanadi.

Individuallashtirish va moslashtirish tamoyili. O‘quv dasturlari, metodlar va yuklama bolaning sog‘lig‘i, psixofiziologik imkoniyatlari va shifokor tavsiyalariga muvofiq belgilanadi.

Fanlararo hamkorlik tamoyili. Pedagoglar, shifokorlar, psixologlar va ijtimoiy xodimlar o‘rtasidagi uzviy hamkorlik ta’lim samaradorligini oshiradi.

Psixologik qo‘llab-quvvatlash tamoyili. Bolaning emotsional barqarorligi, o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini saqlab qolish va ijtimoiy izolyatsiyani kamaytirish muhim hisoblanadi.

Inklyuzivlik va ijtimoiy integratsiya tamoyili. Gospital pedagogika bolani jamiyatdan ajratmasdan, uni ta’lim va ijtimoiy muhitga qayta integratsiyalashni ko‘zda tutadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda inklyuziv ta’lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning ta’lim olish huquqini to‘liq ta’minlashga xizmat qilmoqda. Ushbu jarayonda inklyuziv ta’limning mantiqiy davomi sifatida gospital pedagogikaning joriy etilishi sog‘lig‘i sababli ta’lim jarayonidan chetda qolish xavfi mavjud bo‘lgan bolalar uchun uzluksiz, moslashtirilgan va sifatli ta’limni tashkil etish imkonini bermoqda. Inklyuziv va gospital pedagogika tamoyillarining uyg‘unlashuvi ta’limda insonparvarlik, teng imkoniyatlar va ijtimoiy adolatni qaror toptirib, bolalarning intellektual, ruhiy hamda ijtimoiy rivojlanishini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur yondashuvlar ta’lim tizimini modernizatsiya qilish va jamiyatning barqaror ijtimoiy rivojlanishida muhim pedagogik omil sifatida namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "2030-yilgacha bo'lgan Inklyuziv ta'lim dasturi"
2. "Inklyuziv ta'lim: nazariya va metod" F.U.Qodirova, D.A.Pulatova Chirchiq.2022.
3. Tomlinson, C. A. (2001). Mixed-Ability Sinflarda Ta'limni Farqlash. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
4. Gardner, H. (1993). Aqlning Ramkalari: Ko'p Intellektualar Nazariyasi. New York: Basic Books.
5. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Birgalikda va Yolg'iz O'rganish: Hamkorlik, Raqobat va Individual O'rganish. Boston: Allyn & Bacon.
- 6.Bo‘riev, A., va Tursunova, L. Inkluziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2021.
- 7.Pulatov Sh.N.Sankhya-ancient Indian philosophical school. //PUSTAK BHARATI RESEARCH JOURNAL// JAN-June. ISSUE Toronto, Canada. No: 1-2, 2020.
- 8.Shomaxmudova .R.Sh Inklyuziv ta’lim (Xalqaro va O’zbekistondagi tajribalar) Toshkent-2011
- 9.Saviya.uz
- 10.Ta’lim.uz